

As receitas alternativas nas concessões de serviços públicos no direito brasileiro

Fernando Vernalha Guimarães

Direito brasileiro. Serviços públicos. Parceria público-privada. Concessões. 1 As receitas alternativas como peça do sistema remuneratório das concessões no direito brasileiro - 2 Receitas oriundas de empreendimentos com vínculo material com a execução da concessão em si - 3 Receitas sem vinculação direta com a concessão - 4 A implementação de receitas alternativa: dever jurídico do Poder Concedente? - 5 A implementação de receitas adicionais durante a execução do contrato de concessão - 5.1 A implementação de receitas adicionais durante a execução do contrato de concessão _ restrição da hipótese à via consensual - 6 O acolhimento de fórmulas que promovam a repartição dos ganhos excedentes - 7 A integração de fontes alternativas de custeio como via à recomposição da equação econômico-financeira da concessão - 8 A participação do poder público no custeio da concessão - 9 A orientação legislativa superveniente - 10 A hipótese da promoção excepcional de contraprestação pecuniária provida pela Administração no âmbito da concessão comum - 10.1 A conversão de uma concessão comum em concessão administrativa

1 As receitas alternativas como peça do sistema remuneratório das concessões no direito brasileiro

Desde os precedentes mais remotos da jurisprudência francesa sobre o contrato administrativo já se reconhecia a possibilidade jurídica de complementação da receita do concessionário por fontes alternativas¹ no âmbito da concessão de serviços públicos. A hipótese é hoje admitida em diversos ordenamentos.

No Brasil, a Lei Geral de Concessões expressamente admitiu o mecanismo de adição de receitas alternativas a complementar a remuneração do concessionário. Dispôs o artigo 11 da Lei acerca da "possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas".

A complementação da receita remuneratória do concessionário por fontes alternativas tem o propósito de assegurar a modicidade tarifária, absorvendo em favor da redução no preço das tarifas todas as oportunidades lucrativas vinculadas à exploração do serviço público na concessão. Estas atividades lucrativas associadas à prestação de serviços públicos concedidos, embora não se confundam com o objeto propriamente da delegação (porquanto se configuram atividades econômicas destituídas das características do serviço público, não atraindo daí o seu regime específico), serão desempenhadas pelo concessionário (paralelamente à realização do serviço público e segundo outro regime de prestação) como um meio a ampliar suas receitas e subsidiar (mesmo que parcialmente) o custeio do serviço público concedido, alcançando-se a redução das tarifas cobradas dos usuários. A prescrição deve ser compreendida a partir do princípio da modicidade tarifária aplicável às concessões.

Em muitos casos o lucro auferido por conta do desempenho destes *negócios* associados ao projeto da concessão configurará solução à execução auto-sustentável (sem o recuso a aportes do Poder Público) do serviço público. Assim, um projeto que envolva custos operacionais que ultrapassem a

perspectiva de retorno financeiro oriundo da cobrança de tarifas módicas dependerá da complementação da receita do concessionário por fontes alternativas. Nestes casos, a adição de outras fontes de remuneração é condição à viabilidade econômico-financeira da concessão.

Buscando-se uma sistematização dos casos possíveis, seria concebível uma distinção primária entre duas hipóteses mais abrangentes: (a) receitas oriundas de empreendimentos com vínculo material com a execução da concessão em si; (b) receitas sem vinculação direta com a concessão (vinculadas apenas economicamente ao projeto da concessão, na medida em que funcionam como fonte de recursos adicionados à remuneração do concessionário).

2 Receitas oriundas de empreendimentos com vínculo material com a execução da concessão em si

O primeiro grupo de hipóteses abarca situações de oportunidades de negócio periféricas à execução do serviço público. Estão referidas pela expressão legal "projetos associados" e configuram hipótese de geração de receita complementar ou alternativa. Um projeto de concessão de certo serviço ou obra públicos guarda potenciais oportunidades lucrativas relacionadas a subprodutos que lhe estão relacionados. Estes negócios derivados e potencialmente rentáveis são favorecidos por externalidades positivas geradas pela execução do serviço público principal. Aproveitam-se estas externalidades para favorecer a integração financeira no projeto da concessão de oportunidades periféricas de negócio. Assim e por exemplo, a construção de uma rodovia por meio de uma concessão de obra pública poderá gerar oportunidades de negócios rentáveis que lhe podem ser associados, como a exploração de praça de restaurantes e lojas à sua margem. A existência da rodovia propicia a circulação de pessoas nos arredores, gerando público consumidor para estes estabelecimentos. À concessão, então, pode ser associada concessão de direito de uso (ao concessionário) de certas áreas estrategicamente posicionadas com vistas ao implemento destes empreendimentos complementares. A situação da concessão é apta a favorecer oportunidades empresariais que podem ser aproveitadas na concepção mais abrangente da prestação do serviço público, integradas como fonte complementar de receita.

A exploração destas atividades complementares em projetos associados será realizada sob regime de *atividade econômica em sentido estrito*. Não se confundem com o objeto central da concessão, porquanto não se constituem na prestação de serviço público. Bem por isso, não são atividades relevantes à execução da concessão em si, razão pela qual a perspectiva de sua exploração não pode comprometer o correto e adequado funcionamento do serviço público objeto da concessão. Mas se afiguram atividades vinculadas em alguma medida com a prestação da concessão; logo, serão relacionadas no projeto da concessão, compondo também o objeto do contrato de concessão.

É claro que, fixada sua natureza como atividade econômica em sentido estrito, tais atividades não estarão submetidas ao mesmo regime jurídico da concessão, na acepção de que não se submetem ao regime jurídico do *serviço público*. Como *atividade econômica em sentido estrito*, estão subjugadas ao disposto no art. 170 da Constituição (*caput* e parágrafo único). Contudo, estarão economicamente integradas com a concessão, sujeitas, portanto, a determinadas prerrogativas administrativas de controle e fiscalização (artigos 29, I, 30 e 31 da Lei nº 8.987/95). Na medida em que a prestação destas atividades gera receita à prestação do serviço público, passa a integrar a equação econômico-financeira da concessão, merecendo daí a tutela administrativa

correspondente. Por isso, ainda que se possa afirmar que tais atividades estão fora do âmbito do regime jurídico do serviço público, a determinadas prerrogativas de tutela da concessão elas se submeterão, particularmente no que toca ao exercício da fiscalização acerca das demonstrações financeiras correspondentes.

Existem muitos exemplos recorrentes da exploração de atividades econômicas em sentido estrito, marginais à prestação da concessão, como meio de incrementar a receita concessória. A comercialização de espaços nos bens integrantes da concessão para fins de publicidade consiste numa prática largamente utilizada em diversos serviços públicos. Na concessão rodoviária, como já referido, as praças de pedágio podem abrigar espaços vocacionados à publicidade, assim como a cessão do uso de terrenos marginais pode ser implementada para o mesmo fim. Na concessão de transporte coletivo urbano, a venda de espaços internos nos ônibus, ou mesmo nas estações dos pontos de parada, é outra solução conhecida. Inúmeras outras hipóteses podem ser pensadas. A criatividade negocial deve esforçar-se a estruturar soluções adequadas a integrar à concessão fontes externas de receitas.

Em muitos casos, estas oportunidades de negócios rentáveis à concessão podem revelar-se atividades funcionalmente interessantes ao serviço público. Ainda que essa não seja rigorosamente uma exigência pressuposta pelo artigo 11 da Lei nº 8.987/95 (pode-se inferir, sim, exegese contrária, isto é: a integração destas atividades geradoras de receita não pode comprometer o ótimo funcionamento da concessão), tanto mais conveniente será ao interesse da concessão a programação de atividades que contribuam materialmente para o bom funcionamento do serviço público. Assim, utilidades periféricas ao serviço público podem ser exploradas como meio de obtenção de receita adicional. Alcança-se, além do acréscimo de receita de custeio da concessão, o incremento qualitativo da prestação do serviço público, associando-lhe outras utilidades desempenháveis pelo concessionário segundo o regime da atividade econômica em sentido estrito.²

3 Receitas sem vinculação direta com a concessão

Mas as hipóteses juridicamente viáveis do incremento da receita do concessionário por receitas ditas alternativas não se esgotam em projetos e atividades com vínculo material-acessório à concessão ou à execução do serviço público. Abrangem ainda situações sem relação material com o desempenho do serviço público. Conforme se infere da redação do artigo 11, ao referir a hipóteses de "receitas alternativas" ou "complementares", o legislador parecer ter estendido a possibilidade de integração econômica da exploração de atividades rentáveis à concessão a projetos e atividades sem vínculo direto ou marginal com a prestação do serviço público. Nada impedirá, por exemplo, que a exploração de determinados espaços de publicidade à margem das vias urbanas, ou a cessão do uso de espaços físicos em prédios públicos para a instalação de determinados comércios, sejam economicamente integrados num projeto de concessão rodoviária.

Essa orientação firma-se no entendimento de que a permissão estampada no artigo 11 tem por finalidade alcançar a diversificação de fontes de financiamento da concessão, desinteressando sua ligação material ou funcional com a execução do serviço público. Pretendeu o legislador possibilitar a geração de receitas adicionais ou alternativas, pressupondo esta uma ferramenta relevante à realização satisfatória do serviço público. Se a hipótese de negócio vislumbrada não esbarrar nas vedações disciplinadas pelo regime jurídico da livre iniciativa, ainda que nenhuma relação direta

mantenha com a execução do serviço público, nenhum óbice haverá na sua absorção como fonte de receita ao custeio da concessão.

Parecem-me excessivas, então, as teses restritivas, que vêm na dicção do artigo 11 prescrição autorizativa para a integração de recursos oriundos de fontes *necessariamente* relacionadas ou associadas ao projeto da concessão (o que pressupõe um vínculo material com a prestação do serviço público). A meu ver, restringir o acesso a fontes alternativas de receita àquelas relacionadas materialmente ao projeto da concessão em si é podar o alcance abrangente da permissão veiculada pelo dispositivo legal.

Observe-se que a interpretação gramatical do preceito não favorece a tese contrária. A letra do artigo prevê a possibilidade jurídica de outras fontes (que não a receita tarifária) a integrar a remuneração do concessionário, "provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados". Não há alusão a que as oportunidades lucrativas tenham vinculação com o projeto da concessão. Refere-se a receitas *alternativas, complementares* ou de *projetos associados*. Se a noção de *projetos associados* pode remeter à idéia de projetos dotados de relação funcional com a concessão, o mesmo não se pode pressupor quanto à previsão de *receitas alternativas* ou *complementares*. Aliás, a inserção expressa de todas estas hipóteses indica, sob pena de presumir o caráter supérfluo da prescrição legal, desafiando princípio hermenêutico fundamental, que cada qual remete a situação particular e inconfundível. Portanto, a situação de receitas decorrentes de *projetos associados* configura hipótese distinta das situações de receitas alternativas e complementares — pressupondo-se essas, então, não-dotadas de relação direta e funcional com o projeto da concessão.

O fundamental é perceber que a letra da lei, ao prever hipóteses de receitas alternativas ou complementares, despreocupou-se quanto ao aspecto causal-material da geração de receita, sendo daí irrelevante a vinculação da fonte de recursos com o projeto da concessão. Fala-se, neste particular, apenas em receitas alternativas e complementares, subentendendo-se que poderão estas advir de quaisquer hipóteses lícitas, cuja concepção e integração à concessão caberão ao Poder Concedente. Tanto assim que parcela majoritária da doutrina já vinha reconhecendo inclusive a possibilidade de subsídios do Poder Público como situação possível a operar-se sob a prescrição do artigo 11.

4 A implementação de receitas alternativa: dever jurídico do Poder Concedente?

Poder-se-ia ir além para reconhecer não só a possibilidade mas o dever jurídico que caracteriza a adoção de soluções que acolham o aproveitamento de soluções alternativas de custeio da concessão, minimizando custos e favorecendo a economicidade e a modicidade tarifária. O princípio da modicidade tarifária e o postulado da eficiência impõem a adoção de todas as providências possíveis destinadas ao melhor aproveitamento econômico da concessão, na acepção de que todas as potencialidades de redução do valor da tarifa deverão ser perseguidas pelo Poder Concedente durante a programação da concessão.

É claro que muitas vezes essa solução envolve ponderações de valores que se inserem no âmbito da apreciação política do agente administrativo. Talvez seja uma simplificação excessiva afirmar que, em todos os casos, as fontes de receitas materialmente econômicas e alternativas, desde que disponíveis à integração no negócio da concessão, sejam aproveitadas como mecanismo do alcance

da modicidade tarifária e da melhor viabilidade econômico-financeira do serviço público. Outros valores prezados pelo Estado — e pelo direito — podem se ver envolvidos neste exame. Um exemplo se põe a propósito da exploração de espaços publicitários criados no exterior dos ônibus que funcionam no transporte coletivo urbano. Trata-se de uma solução desde sempre disponível à Administração, mas pouco usual no Brasil. Políticas de calibragem da poluição visual (pressupostamente nociva à atenção do condutor do veículo ao trânsito) e de regulação quanto ao excesso de invasão publicitária podem estar subjacentes à resistência da Administração na adoção da hipótese. Essas escolhas pressupõem um balanceamento de valores próprio do exercício discricionário a ser exercitado pela Administração. Contrapõe-se no exame a modicidade tarifária a outros valores prezados pela sociedade. O que se quer aduzir é a dificuldade de acolher-se uma orientação definitiva em tese para o problema. Pode-se extrair das normas que impõem a economicidade à gestão do serviço público e a modicidade tarifária que a Administração deverá sempre estruturar o projeto da concessão e de prestação do serviço público de molde a investigar e integrar todos os meios legalmente disponíveis para alcançar-se a tarifa módica, desde que estas escolhas não ofendam outros valores prezados pela sociedade, que assumam igual ou superior hierarquia no caso concreto. O exame caberá à Administração à conta do exercício de competência discricionária.³

5 A implementação de receitas adicionais durante a execução do contrato de concessão

A integração de fontes alternativas de custeio pode ser admitida no curso da execução do contrato de concessão. A ausência de providência dessa ordem no momento da configuração do ajuste não impede sua implementação posterior.

Uma leitura presa à literalidade do *caput* do artigo 11 da Lei nº 8.987/95 (informada também pelo disposto no inciso VI do art. 18 da mesma Lei) pode sugerir óbice à hipótese sob o raciocínio de que as receitas acessórias à concessão devam ser em todos os casos previstas no edital de licitação para que possam ser aplicadas.

Contudo, essa orientação não me parece procedente.

O recurso à integração de receitas acessórias à concessão, antes de se apoiar na letra do dispositivo do artigo 11 da Lei nº 8.987/95, descende de princípios gerais do contrato administrativo, que autorizam a sua mutabilidade em prol do interesse coletivo. Um contrato de concessão, como contrato administrativo que é (por excelência), pode ser modificado para melhor atender ao interesse público, desde que respeitados certos princípios e limites. Portanto e uma vez assegurada a intangibilidade da equação econômico-financeira e respeitados os direitos do concessionário, o regime da mutabilidade dos contratos de concessão acolhe a possibilidade de integrarem-se supervenientemente à celebração do ajuste (e à realização do processo licitatório) fontes alternativas à receita tarifária, no propósito de alcançar-se a modicidade tarifária. A finalidade pressuposta — o alcance da tarifa módica ou o incremento da qualidade do serviço — é evidente que se configura um fim de interesse coletivo. Logo, a alteração da configuração econômico-financeira da concessão, neste aspecto, pode-se fazer no curso da execução do contrato a título da alteração consensual do contrato de concessão.

Um outro fundamento a autorizar a conclusão pela possibilidade de integrar-se supervenientemente fonte alternativa de custeio da concessão tira-se de uma leitura teleológica do

referido artigo 11. Esse dispositivo, como regra que é, cumpre a finalidade de dar concreção ao princípio da modicidade tarifária, sacado do texto constitucional e acolhido pela Lei nº 8.987/97 (§1º do art. 6). A solução pela proibição acerca do aproveitamento superveniente das oportunidades ligadas economicamente à concessão traduziria — bem anota Marçal Justen Filho — frustração da própria finalidade do dispositivo.⁴ Ora, o mecanismo concebido normativamente configura mero instrumento à garantia da modicidade tarifária do serviço público; desde que não se verifique frustração de outros princípios, a hipótese do aproveitamento de outras fontes de receita pode e deve ser realizada supervenientemente à celebração do ajuste. A teleologia da norma favorece então uma interpretação extensiva do preceito, admitindo-se a introdução de novas fontes de receita posteriormente à outorga da concessão.

É claro que, em qualquer hipótese, deve restar mantida a equação econômico-financeira do contrato de concessão. Admitir a modificação daqueles aspectos financeiros da concessão sem que se assegure o restabelecimento da equação importará infração à licitação.

5.1 A implementação de receitas adicionais durante a execução do contrato de concessão _ restrição da hipótese à via consensual

Observe-se também que a solução há de ser acolhida *consensualmente* pelas partes, excluindo-se a possibilidade de sua imposição unilateral pelo Poder Concedente. Por se tratar de aspecto econômico-financeiro da concessão, a solução só pode ser implementada com a concordância do concessionário. Aqui pode ser lembrada a prescrição do §1º do art. 58 da Lei nº 8.666/93, que expressamente veda a alteração de cláusulas econômico-financeiras sem a concordância do contratado. Não seria cabível, portanto, a implementação de solução desta ordem pela via unilateral.

Ainda que se trate a hipótese de instrumento ao alcance de tarifas módicas, cumprindo-se um princípio fundamental do serviço público concedido, não é admissível que tal se faça ignorando direitos do particular (e a força vinculante do contrato). Toda uma já consolidada construção doutrinária acerca das balizas que orientam a tensão entre prerrogativas públicas e direitos dos particulares pode ser lembrada para evidenciar a procedência do raciocínio. Nos últimos tempos, aliás, só se assistiu ao fortalecimento das garantias individuais em face de competências autoritárias do Poder Público, o que se notou especialmente no terreno da contratação administrativa.

Esse enrijecimento institucional do contrato administrativo à luz das limitações do exercício de prerrogativas públicas deve-se também a um gradativo reconhecimento dos terríveis males que historicamente tem produzido a insegurança jurídica naquele ambiente. O debate atual acerca do fortalecimento do contrato como plano de regulação entre a Administração Pública e os privados, num ambiente de co-obrigação recíproca, não é desinteressado das conseqüências desastrosas que o excesso de interferências administrativas nos contratos celebrados pela Administração gerou e tem gerado ao ambiente político e econômico em que se os insere, produzindo a ampliação exagerada dos riscos do contratado e elevando-se indesejadamente os custos transacionais.⁵ Como resultado, experimenta-se a frustração de objetivos imediatamente perseguidos com as contratações, como o alcance de propostas mais vantajosas. Não é difícil perceber então que uma má calibragem jurídica entre a alterabilidade dos contratos administrativos (em cumprimento de

missões de interesse coletivo) e a busca por propostas mais vantajosas (*vantajosidade*) propiciou distorções que se refletiram em prejuízos imediatos (de natureza econômico-financeira) às Administrações, dificultando a já exageradamente difícil tarefa de aplicação eficiente de recursos públicos na promoção dos objetivos estatais.

Por isso, então, não é lícito à Administração promover unilateralmente a introdução de alterações desta ordem nos contratos de concessão.

6 O acolhimento de fórmulas que promovam a repartição dos ganhos excedentes

Como dito, em muitos casos pode ser conveniente a integração superveniente de fontes alternativas de receita na concessão, ainda que a hipótese dependa do consenso entre Administração e concessionário. É claro que estas receitas adicionais serão integradas na equação econômico-financeira da concessão, na acepção de que terão por finalidade a redução do valor das tarifas. A própria dicção da norma do artigo 11 da Lei nº 8.987/95 assim impõe. Mas uma dúvida que pode surgir, neste mister, diz com a possibilidade de repartição dos ganhos produzidos por esses negócios associados à concessão entre usuários e concessionário: se é certo que as receitas adicionais serão absorvidas em benefício da modicidade tarifária, planta-se a dúvida acerca da hipótese destes ganhos serem dirigidos também ao incremento do lucro do concessionário. A cogitação pressupõe soluções que alcancem não só o uso destas receitas excedentes como via para a redução das tarifas, mas ainda em benefício também do concessionário, elevando sua margem de lucro, numa fórmula que promova a repartição dos ganhos obtidos com os tais negócios e projetos associados. Subjacente a esta idéia está uma meta de incentivo ao concessionário no que diz com a gestão eficiente e lucrativa dos negócios explorados com vinculação econômica à concessão.

Parece-me inexistir óbice jurídico à hipótese. Veja-se que a modicidade tarifária é uma *finalidade* a ser alcançada a partir da hipótese da norma do artigo 11. A redução da tarifa, neste particular, não se trata de uma destinação obrigatória e automática de todos os recursos auferidos com negócios associados. O que exige a norma é que este mecanismo (de integração econômica na concessão de negócios associados) seja concebido e praticado com a finalidade de obter a modicidade tarifária. Mas, a partir desta solução, nem sempre a aplicação global dos recursos tirados dos rendimentos de negócios associados exclusivamente na compensação dos custos/redução das tarifas será a melhor via para a promoção da modicidade tarifária. Repartir ganhos entre o concessionário e os usuários, estimulando com isso o concessionário à maximização dos lucros associados, pode consistir numa prática regulatória mais eficiente para promover a modicidade da tarifa e cumprir a finalidade inscrita no artigo 11 da Lei nº 8.987/95.

Essa orientação procura inserir a prescrição do artigo 11 no contexto sistemático da Lei n. 8987/95, o que envolve toda uma evolutiva hermenêutica sobre o modelo concessório evidenciada nos últimos anos. Uma das funções que lhe vem sendo destacada mais recentemente, como uma técnica de parcerização ou cooperação entre o setor público e o setor privado, reside em propiciar ao Poder Público vantagens e benefícios decorrentes da habilidade dos privados em gerir e explorar, à luz da racionalidade econômica, empreendimentos lucrativos. As modernas e mais eficientes técnicas de gestão estão em mãos de companhias privadas (situação que, inclusive, dificulta a atividade regulatória do Estado, muitas vezes desprovida de conhecimentos mais específicos neste campo). Dada a necessidade das Administrações em gerir e operar eficientemente serviços à coletividade, uma conveniente prática de cooperação tem sido utilizar-se destas

habilidades que florescem na iniciativa privada para o aperfeiçoamento da gestão do serviço público. Mas os mecanismos hábeis a propiciar essa interação, alcançando-se a transferências de benefícios da gestão privada ao setor público, passam pela concepção de políticas de incentivo e estímulo dos privados.⁶

Assim, recorrer a um mecanismo que contemple estímulos ao concessionário pode significar uma solução mais conveniente e adequada à gestão dos empreendimentos associados, e, por via reflexa, mais vantajosa aos usuários do serviço público. É que, bem dosada a participação do concessionário nos lucros adicionais de projetos associados por ele geridos, a hipótese pode retratar instrumento regulatório adequado a alcançar modicidade das tarifas — beneficiada que é pelo incremento do lucro global daqueles empreendimentos. Por isso, não é possível afastar abstratamente a via da repartição dos lucros de projetos associados entre concessionário (lucros adicionais) e usuários (modicidade das tarifas) a partir da norma do artigo 11 da Lei nº 8.987/95. Ao contrário, em muitas situações essa pode ser a solução recomendada pela teleologia daquela norma, voltada à promoção da modicidade das tarifas.

A hipótese põe-se como decorrência do *princípio da associação*, que está na base do modelo concessório. A composição de um conflito pressuposto ao modelo concessório entre a promoção pelo concessionário da maior racionalidade econômica (obter a maior lucratividade) e o interesse público de ampliar a extensão e a qualidade das prestações, a partir da menor tarifa possível, é realizada — disse Marçal — pelo princípio da associação.⁷ É que todas as tensões relacionais entre os interesses do concessionário (interesse privado, guiado por propósitos egoísticos e sob a racionalidade econômica) e da Administração (interesse coletivo e interesse dos usuários) devem ser sintetizados em um ambiente associativo voltado a produzir certos resultados de interesse coletivo. Neste contexto, o modelo concessório, ao mesmo tempo que garante direitos do concessionário como parceiro da Administração e participe que é no alcance de fins de interesse coletivo, deve estar orientado a utilizar-se das habilidades próprias do setor privado, especialmente aquelas desenvolvidas no âmbito da racionalidade econômica, em benefício dos serviços públicos e de interesse coletivo. E para tanto é preciso usar de mecanismos de incentivo e de estímulo aos privados, sob pena de inibir sua vocação própria ao desenvolvimento de técnicas eficientes de gestão e de maximização dos resultados econômicos inerentes aos empreendimentos lucrativos. Uma política regulatória que desconsidera essa vocação natural dos privados, movida por interesses sempre egoísticos, padece de evidente ingenuidade.

Poder-se-ia lembrar que esquemas de repartição de ganhos a partir de políticas de estímulo têm permeado a concepção de fórmulas de reajuste de tarifas na modelagem das concessões. São conhecidos os sistemas de *Retail Price Index* ou IPC-X,⁸ que conciliam a aplicação de índice de reajuste com um fator de produtividade na gestão dos custos (sendo então uma solução, do ponto de vista regulatório, dotada de alto poder de incentivo).⁹

Por isso, a interpretação restritiva da norma, que vê no mecanismo dos projetos associados fontes de receitas dirigidas exclusivamente a aliviar a carga tarifária a partir da compensação dos custos, não deve prevalecer. Essa orientação pode ser facilmente superada pela interpretação teleológica do preceito, que considera os mecanismos da integração de receitas acessórias meros instrumentos para que se alcance a modicidade tarifária.

7 A integração de fontes alternativas de custeio como via à recomposição da equação econômico-financeira da concessão

A integração superveniente de novas fontes de custeio da prestação do serviço público poderá realizar-se com vistas à recomposição da equação econômico-financeira do contrato. Alterado o contrato de concessão, por decisão unilateral ou consensual, surgida a necessidade de restabelecimento de seu equilíbrio originariamente pactuado, negócios associados ou associáveis à concessão, potencialmente geradores de renda suplementar, podem consistir em via à manutenção de sua equação financeira.

A hipótese tem respaldo no mesmo art. 11 da Lei nº 8.987/95 na medida em que retrata o uso do mecanismo como fator de manutenção da modicidade tarifária (assim como seriam todas as demais vias de restabelecimento do equilíbrio contratual que não a elevação do valor da tarifa). Rompida a equação econômico-financeira da concessão, gerando-se agravos econômicos à prestação do serviço, a integração destas vias alternativas de financiamento pode substituir a majoração tarifária como recurso de recondução do equilíbrio contratual à proporção originariamente pactuada.

Sua viabilidade jurídica deve ser examinada à luz do regime da alterabilidade do contrato administrativo. Neste particular, não vigem relações exaustivas acerca dos meios de recomposição da equação econômico-financeira, havendo certa liberdade pelas partes em eleger vias adequadas a alcançar o restabelecimento do equilíbrio contratual. Reconhece-se apenas a submissão desta escolha à via consensual. Ainda quando a alteração derivar do poder administrativo de modificação unilateral do contrato, o restabelecimento da equação econômico-financeira, como objeto mediato da providência, deve ser produzido consensualmente pelas partes.

Reconheço que, sob certo ângulo, à Administração reserva-se a possibilidade de escolha acerca de modos de recomposição da equação econômico-financeira do contrato, sendo essa uma investigação em certa medida internalizada na própria gestação da alteração contratual unilateral.¹⁰ É que o processo de produção de alterações contratuais é complexo e poderá ensejar, por exemplo, a subtração de certas tarefas, dilatação de prazos, etc., isto é: condições implicadas na reorganização das tarefas contratuais. Mas, uma vez reformado o objeto regulamentar (por assim dizer) do contrato, o desequilíbrio econômico-financeiro resultante haverá de ser reparado a partir de vias que recebam a apreciação e passem pela concordância do concessionário (desde que o contrato não preveja desde logo as opções possíveis).

Omisso o contrato de concessão quanto às vias de recomposição econômico-financeira, a alteração deverá ser submetida à consensualidade. Parece-me que essa é uma inferência lógica da prescrição do §1º do art. 58 da Lei nº 8.666/93, que protege da interferência autoritária da Administração as cláusulas de natureza econômico-financeiras.¹¹

Verdade é que exceção se põe acerca do controle *tarifário* nas concessões, sendo esse uma das características mais emblemáticas e tradicionais da tutela regulamentar das concessões. Mas trata-se, então, de um aspecto regulamentar da concessão, sendo daí objeto direto e imediato do *ius variandi*. Já as vias próprias a recompor eventual rompimento do equilíbrio contratual em hipótese dessa natureza, se respeitarem às cláusulas econômico-financeiras da concessão, devem alcançar-se pela consensualidade.

Portanto, nada impede que, inexistindo no contrato previsão desta ordem, as partes resolvam consensualmente adotar mecanismo previsto no art. 11 da Lei n. 8987/95 como forma de restabelecer equilíbrio contratual afetado por medidas unilaterais ou mesmo pela pactuação das partes.

8 A participação do poder público no custeio da concessão

O preceito do art. 11 recebeu, de certo modo, exegese extensiva pela doutrina, que passou a admitir não só o custeio do serviço também por receitas alternativas à receita tarifária como ainda a hipótese de subsídios pelo Poder Público. Como já afirmou Celso Antônio Bandeira de Mello, "...quando a exploração se faça pela cobrança de tarifas dos usuários, não há impedimento a que o concedente subsidie parcialmente o concessionário. Obviamente, também não há obstáculo a que possam ser previstas fontes alternativas de receita, complementares ou acessórias, como, aliás, o admite a lei nacional de concessões, tendo em vista "favorecer a modicidade das tarifas". Daí haver-se dito que, em geral, o concessionário se remunera "basicamente" pela cobrança de tarifas, pois não é necessário que o seja exclusivamente por elas". [12](#)

Este subsídio estatal tem a vocação de assegurar a viabilidade financeira de certos empreendimentos cujo custeio, já avaliadas primariamente hipóteses de receitas alternativas à arrecadação tarifária, geraria um preço de utilização acima de um patamar adequado a assegurar a sua modicidade. O planejamento da concessão deverá considerar como dado primário a pautar a estruturação financeira do projeto a adequação do valor das tarifas ao poder de renda do grupo de usuários a que se destina a prestação, eventualmente concebendo tarifas sociais, tarifas extrafiscais etc. O atingimento destas metas muitas vezes depende de um aporte de recursos públicos adicional à remuneração do concessionário. Trata-se de uma condição de viabilidade econômico-financeira de projetos que, sem a adição destes recursos, seriam deficitários. Daí que a ausência da alternativa do subsídio poderia, nestes casos, eliminar o cabimento da concessão, subtraindo esta via como mecanismo de realização de serviços públicos essenciais, ainda que, comparativamente com outras disponíveis, se mostrasse a mais apropriada sob vários ângulos para o atendimento da prestação.

A dependência da viabilidade da concessão a subsídios estatais em certas hipóteses conduziu, então, a doutrina a acolher a espécie como uma manifestação da diversidade de configurações da estrutura remuneratória da concessão. [13](#)

Facção mais conservadora da doutrina ainda não admitia que estes aportes públicos se traduzissem no custeio integral da concessão, hipótese em que não haveria *tarifas* pagas por usuários, mas *preço* pago pela Administração. Como advertiu Celso Antônio Bandeira de Mello: "Se, entretanto, o serviço fosse remunerado apenas por fontes estranhas à exploração do serviço, não existiria concessão de serviço público, mas modalidade contratual diversa". [14](#) Ainda portanto que o jurista admita a integração das fontes remuneratórias do concessionário pelas subvenções, não admite que na concessão haja remuneração totalmente provida por recursos públicos.

Outros autores adotaram orientações mais flexíveis. Uma ampla investigação acerca da pluralidade das fontes de remuneração na concessão foi produzida por Marçal Justen Filho. [15](#) O autor vai além

da orientação que acolhe a adição de recursos públicos (e de outras fontes de receitas) à receita tarifária como estruturação hábil a formar a composição remuneratória do concessionário para, centrando o critério de qualificação da técnica concessória no *risco do concessionário*, afirmar a viabilidade da assunção *integral* do custeio da execução por parte da Administração Pública. Examinando hipóteses consideradas anômalas quanto à estruturação da remuneração da concessão, o jurista afirma que "a criatividade empresarial e a evolução tecnológica podem gerar situações originais e inovadoras, não praticadas anteriormente e que seriam reconduzíveis à figura da concessão".¹⁶

Em orientação próxima (mas não equivalente), Benedicto Porto Neto, reconhecendo que a Administração pode transferir a prestação de serviço público a terceiro, pelo mesmo regime jurídico da concessão, sem que sua remuneração guarde relação com o resultado da exploração, admite a hipótese do pagamento do preço diretamente pela Administração".¹⁷

Portanto, a hermenêutica a propósito das concessões já indicava a abertura do modelo para uma diversidade de composições remuneratórias do concessionário, admitindo-se inclusive o custeio parcial ou integral da execução da concessão por recursos públicos.

9 A orientação legislativa superveniente

Ocorre que o advento da Lei Geral de PPP — que instituiu modalidades de concessão cuja constante dos arranjos fáticos pressupostos está na existência de contraprestação pelo Poder Público como via (única ou complementar) de remuneração do concessionário —, se por um lado tem o efeito de confirmar sob um ângulo prático a viabilidade da hipótese de integrar à receita da concessão contraprestação pecuniária do Poder Público, por outro parece subtrair do modelo das concessões comuns essa vocação. A Lei nº 11.079/2004 encerra uma nova solução normativa à questão, eliminando da composição remuneratória inerente à concessão comum de serviços públicos a hipótese de contraprestação pecuniária do Poder Público, a qual passou a figurar como elemento remuneratório (necessário) da concessão patrocinada.

Em consulta à letra do artigo 2º da Lei nº 11.079/2004, tem-se por concessão patrocinada "a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado", sendo certo que, de acordo com os termos do §3º do mesmo artigo, "não constitui parceria público-privada, a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado".

Da leitura dos dispositivos acima mencionados infere-se que a concessão patrocinada envolve necessariamente a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, enquanto a concessão comum caracteriza-se pela sua ausência (sendo, de resto, idêntica a base da relação fática destas tipologias, ressalvados os aspectos temporal e quantitativo de valor que restringem apenas o tipo da concessão patrocinada: mínimo de 5 e máximo de 35 anos quanto ao período de prestação do serviço; e valor mínimo contratual de R\$20 milhões).¹⁸ Daí que a concessão comum não envolverá contraprestação pecuniária do Poder Público (sem exclusão de outras fontes alternativas de financiamento).

Assim, a criação da concessão patrocinada produz alteração quanto à identificação das hipóteses fáticas de ajustes de concessão comum, que não mais comportam contraprestação pecuniária do Poder Público integrada à composição remuneratória.

A orientação aqui sustentada não é pacífica. Autores de prestígio¹⁹ têm entendido pela abertura do modelo das concessões comuns, mesmo após a edição da Lei nº 11079/2004, a uma pluralidade de fontes de remuneração que não excluem o aporte de recursos públicos. Insisto, contudo, acerca da necessidade de promover uma delimitação precisa acerca das hipóteses fáticas, evitando-se a utilização alternativa dos modelos, o que se poria sob uma opção voluntarista da Administração.²⁰

Como demonstrado acima, há explícita dicção legal excluindo da hipótese fática da concessão comum a situação de integrar-se a receita do concessionário por contraprestações pecuniárias do Poder Público. A razão disso reside na pressuposição de que a manipulação de recursos públicos como técnica a complementar e assegurar a rentabilidade econômico-financeira da concessão deve fazer-se segundo cautelas e limites demarcados com a Lei Geral de PPPs (mas inexistentes, em seu conjunto, na Lei Geral de Concessões). A legislação das PPPs foi editada — no dizer de Carlos Ari — para tratar de contratos de concessão em que existam *desafios de ordem financeira*.²¹ Assim, a Lei nº 11.079/2004 previu condicionantes a limitar a utilização por esse modo de remuneração que inexistem na legislação aplicável à concessão comum. Um exemplo está na necessidade de autorização legislativa específica quando a contraprestação pecuniária do Poder Público extrapolar o patamar de 70% da remuneração do parceiro privado. Mas outras prescrições poderiam ser apontadas.

Pois este conjunto de regras imposto pela legislação de PPP, abundante dos termos da Lei nº 8.987/95, encontra sua justificação sistêmica nas peculiaridades das hipóteses fáticas das figuras reconduzíveis ao tipo de parceria. Daí que a situação de se ter hipóteses fáticas idênticas para ambas as tipologias resultaria no risco de fuga do regime jurídico das concessões patrocinadas (em tese, dotado de restrições inexistentes no regime das concessões comuns) para o regime das concessões convencionais. Neste aspecto, um mesmo arranjo contratual concebido pela Administração seria tipificável como concessão patrocinada ou como concessão comum segundo opção exercida pela Administração. Isso importaria admitir, em muitos casos, um critério voluntarista e não objetivo de qualificação destes contratos, delegando à Administração o recurso ao regime jurídico que melhor lhe servisse à regulação do ajuste estipulado.

Parece-me, então, que há uma atração objetiva do tratamento jurídico particular a cada um destes tipos.²² Ajustes de delegação de serviços públicos que comportem contraprestação pecuniária da Administração adicional à receita tarifária serão qualificados como concessão patrocinada, atraindo o regime correspondente; os que não a comportarem, serão concessão comum, submetendo-se a regime diverso e inconfundível.

10 A hipótese da promoção excepcional de contraprestação pecuniária provida pela Administração no âmbito da concessão comum

Observe-se que afirmar a ausência de contraprestação pecuniária da Administração na composição da concessão comum não importa excluir a hipótese da promoção de recursos públicos destinados à recomposição da equação econômico-financeira. Eventualmente, o rompimento da equação

econômico-financeira do contrato de concessão (pela verificação de eventos que imponham o dever jurídico da Administração Pública à sua recomposição) poderá dar lugar à prática de pagamentos adicionados à receita tarifária como modo de restabelecê-la. Esta hipótese decorre de situação excepcional e se põe sob o tratamento das formas de recomposição dos prejuízos suportados pelo concessionário em decorrência do rompimento do equilíbrio econômico-financeiro. Difere, em princípio, da previsão de contraprestação pecuniária do Poder Público como elemento integrado à concepção da concessão, em que se a tem como um componente originário da receita do concessionário. Num caso, o aporte de recursos públicos assumirá o caráter de pagamento excepcional e decorrente de fatores exógenos à estruturação e programação da concessão. Noutro, configurará uma peça integrativa do mecanismo remuneratório engendrado contratualmente. Tal como apontado por César Guimarães Pereira, "O poder concedente pode fazer pagamentos, instantâneos ou duradouros, necessários à recomposição do reequilíbrio contratual nas concessões comuns. Apenas não poderá fazê-lo nos casos em que tais pagamentos se destinem a resolver uma situação crônica derivada da insustentabilidade permanente da concessão — circunstância que está na base da consagração legislativa da PPP".²³

Assim, o que se afirma é a inviabilidade jurídica de se constituir originariamente uma concessão comum integrando-se na composição da receita do concessionário contraprestação pecuniária da Administração, assim entendida a *obrigação de dar* realizável por "ordem bancária" ou "cessão de créditos não-tributários" (art. 6º da Lei nº 11.079/2004). Subsídios destinados à promoção de indenizações acerca de prejuízos sofridos pelo concessionário durante a execução do contrato de concessão, ainda que diluídas ao longo da execução do contrato (e que, portanto, possam assumir a aparência de contraprestações regulares adicionadas à receita tarifária), serão admissíveis.

A questão deve ser analisada à luz da possibilidade de alteração superveniente do contrato de concessão. Admitindo-se a possibilidade de modificação, consensual ou unilateral, do contrato de concessão (decorrente, eventualmente, de alterações nas políticas tarifárias implicadas com a concessão), surge a necessidade de recomposição da equação econômico-financeira, o que poderá envolver prestações pecuniárias pela Administração. A hipótese comportaria em tese subsídios destinados a cobrir déficit de receita gerado em casos de subtração de parcelas da arrecadação originariamente prevista. Pense-se no exemplo das isenções (ou alterações) tarifárias supervenientemente decretadas pela via legislativa, aliviando-se a carga tarifária a determinada classe de usuários etc. Estes casos reclamam o necessário restabelecimento do equilíbrio contratual inicialmente pactuado, o que pode importar na reestruturação do pacto a partir da integração de prestações pecuniárias da Administração. Na hipótese, estas passarão a integrar a relação jurídico-contratual de modo sistemático, destinadas a resolver um déficit crônico e estrutural da concessão, ainda que surgido subseqüentemente à sua outorga.

Não é impossível, então, que modificações introduzidas em contratos de concessão importem em subtrair-lhe a condição de auto-sustentabilidade, gerando a necessidade de restabelecer a equação financeira. Um exemplo característico está na modificação da estrutura tarifária. Benefícios tarifários ou mesmo a gratuidade à utilização do serviço a determinadas classes de usuários,²⁴ autorizadas legislativamente após o momento da outorga, podem significar o rompimento do equilíbrio financeiro da concessão, gerando a necessidade de restabelecê-lo. É possível que mudanças na tarifação do serviço público, afastadas outras vias de recomposição da equação financeira, exijam aportes periódicos e permanentes do Poder Concedente, subsidiando a operação

deficitária do serviço.²⁵ A hipótese pode retratar a transformação, supervenientemente à outorga, do modelo da concessão comum para o modelo da concessão patrocinada. O que se quer destacar é que novas condições de prestação, especialmente aquelas relacionadas a aspectos tarifários, podem gerar desequilíbrio que afete a auto-sustentabilidade da concessão. E, neste particular, consideradas as formas de recomposição da equação financeira, a integração de aportes periódicos e permanentes providos pelo Poder Concedente poderá se constituir em via de maior conveniência a solucionar o déficit produzido. Nesta situação, ter-se-ia uma hipótese fática de concessão patrocinada surgida supervenientemente a partir da transmutação de ajuste originariamente configurado sob o modelo da concessão comum.

Note-se que há uma diferença fundamental entre formatar originariamente um ajuste de concessão comum a partir também de contraprestações pecuniárias — o que infringiria o regime da concessão comum — e admitir a sua integração superveniente na receita concessória à guisa de recomposição da equação econômico-financeira e em vista de situações imprevisíveis ao tempo da celebração do ajuste. A excepcionalidade da segunda hipótese e o seu enquadramento como medida de restabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato torna as hipóteses inconfundíveis.

Poder-se-se-ia contrapor à hipótese suposta infração ao princípio da licitação. A objeção poderia fundar-se na *alteração superveniente* tanto das *condições de remuneração*, como da *configuração jurídica* do ajuste,²⁶ desfiando a isonomia do processo licitatório que produziu a concessão comum.

Não entendo como procedente a objeção. Primeiro, porque a modificação das condições de remuneração, no caso aventado, decorreria de alteração regulamentar do objeto do contrato. Isto é: a modificação tutelar do objeto contratual dá lugar à reorganização da composição remuneratória da concessão. Os subsídios cogitados foram integrados à receita concessória como modo de recomposição da equação financeira do contrato. Logo e por isso, não há qualquer objeção a que, supervenientemente à celebração do ajuste da concessão, se produzam alterações contratuais, especialmente aquelas de natureza tarifária, observadas as limitações legais atinentes à hipótese.

Depois e quanto a um suposto extravasamento da competência regulamentar da concessão pela alteração na *configuração jurídica* do ajuste, entendo que, no caso suscitado, tal não se verifica. É verdade que uma restrição objetiva que se impõe à alterabilidade dos contratos administrativos, que se apóia na preservação de valores inerentes ao processo de licitação, reside na impossibilidade de se transformar a natureza jurídica ou tipológica dos contratos administrativos. Diz-se que o *ius variandi*, ou mesmo as hipóteses de alteração consensual dos contratos administrativos em geral, devem repousar exclusivamente sobre aspectos regulamentares das prestações, os quais não compreendem a conversão do tipo jurídico do contrato. Esta restrição decorre da impossibilidade de se desnaturar *materialmente* o objeto do contrato, transformando-se, por exemplo, uma obra em um serviço (convertendo-se, por conseqüência, um contrato de obra em contrato de prestação de serviço), assim como da impossibilidade mesmo de transformação do regime jurídico próprio da tipologia contratual originariamente produzida, convertendo-se, por exemplo, um contrato de doação com encargo em um contrato de compra e venda (ainda que mantidas as prestações avençadas). Assim, a Administração não poderá perseguir modificações radicais no objeto (materialmente considerado) do contrato que importem na modificação de seu regime jurídico, muito menos perseguir imediata e diretamente a transmutação da roupagem

jurídico-tipológica do contrato.

Ocorre que a hipótese cogitada não incorre nestas restrições. Pressupõe alterações lícitas no objeto da concessão, as quais acarretam o desbalanceamento da equação financeira. A integração de contraprestações pecuniárias põe-se como decorrência destas alterações admitidas pelo direito. Então, não se objetiva a modificação do regime jurídico, mas a lícita modificação de um aspecto tutelar (como a modificação na estrutura tarifária, por exemplo) da concessão.

Sob outro ângulo, a objeção à hipótese fundada na suposta infração ao princípio da licitação poderia ser examinada à luz do princípio da proporcionalidade, considerada a necessidade de reabrir-se processo de licitação para autorizar a implementação das alterações concebidas. Isto é: tomada por inviável a integração de contraprestações pecuniárias do Poder Pública numa concessão comum, ainda que como recomposição de equação econômico-financeira, restaria ao Poder Público promover a extinção do ajuste, reinaugurando processo licitatório para a implantação de uma concessão patrocinada. As conseqüências disso podem ser, nos casos concretos, extremamente gravosas ao Poder Público sob o prisma da economicidade e da eficiência. A solução pressupõe o (amplo) ressarcimento indenizatório ao concessionário, assim como os custos materiais e temporais envolvidos na confecção e na realização de novo certame licitatório.

Admitir a hipótese aventada como uma concessão comum, entretanto, não importa ignorar a sua submissão a restrições e exigências veiculadas pela Lei Geral de PPPs no que concerne às condutas estatais dirigidas a subsidiar a prestação deficitária do serviço público. Penso que, na medida em que a concessão comum passa a acolher a integração de contraprestações pecuniárias providas pelo Poder Concedente como forma de subsidiar o custeio do serviço público, a ela devem ser impostas as restrições próprias da hipótese. Assim, se é certo que a concessão comum poderá excepcionalmente comportar a integração de contraprestações pecuniárias do Poder Público como via a alcançar a recomposição de sua equação econômico-financeira, a viabilidade jurídica da hipótese condiciona-se à observância das exigências impostas pela Lei nº 11.079/2004 no que concerne ao envolvimento de recursos públicos na concessão.

O raciocínio orienta-se pela lógica fundante das prescrições contidas na Lei nº 11.079/2004 vocacionadas à regulação das condutas de prestação de subsídios às concessões. Estas restrições existem para regular a hipótese de integrarem-se contraprestações pecuniárias providas pelo Poder Público em uma concessão. A teleologia da norma, neste particular, pressupõe condicionar aquela conduta à observância de certos parâmetros e procedimentos, justamente com vistas a orientar a aplicação de recursos públicos e o comprometimento das finanças estatais. Na medida em que a recondução de uma concessão comum à condição de economicamente viável passe pela integração de aportes periódicos e permanentes pelo Poder Público, com todas as conseqüências financeiras que disso decorrem relativamente ao impacto produzível em orçamentos futuros, se lhe impõe a observância de regras e postulados previstos à regulação da hipótese. Daí porque não se pode recusar a aplicação das restrições e exigências prescritas pela Lei nº 11.079/2004 no que tange ao envolvimento de recursos públicos nas concessões.

A hipótese deverá ser precedida de (1) autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre (inc. I. do art. 10 da Lei nº 11.079/2004): a) identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de custeio dos déficits que atingem a concessão (a partir da integração das contraprestações pecuniárias periódicas e em caráter permanente do Poder

Público; b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no §1º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; e c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos artigos 29, 30 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato; (2) elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de concessão "patrocinada" (inc. II do art. 10 da Lei nº 11.079/2004); e (3) declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; (4) estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública. Bem assim, havendo comprometimento de recursos públicos em percentual que ultrapasse a marca de 60% da totalidade da remuneração do concessionário, exigir-se-á autorização legislativa específica (§3º do art. 10 da Lei nº 11.079/2004).

10.1 A conversão de uma concessão comum em concessão administrativa

A hipótese examinada acima não se confunde com a *conversão* de concessão comum em uma concessão patrocinada. Ressalvou-se que a integração de prestações pecuniárias no bojo de uma concessão comum pode decorrer da alterabilidade do contrato de concessão, como meio à recomposição do rompimento de equação econômico-financeira. Mas não é inviável que se opere mesmo uma conversão de concessão comum em patrocinada. A hipótese dependeria da verificação de outros pressupostos que regem a configuração válida ao tipo da PPP. Condicionantes de prazo mínimo e máximo, de valor mínimo, entre outros, devem ser atendidos pelo ajuste concreto para que se verifique a conversão dos tipos.

Uma vez configurado juridicamente o tipo normativo da PPP, surge a opção pela transformação do ajuste em uma PPP, a ser exercitada pelas partes. De um ângulo prático, esta hipótese excepcional propicia a alternatividade pela adoção do regime da concessão comum ou pelo regime das PPPs. Como, no caso, as cautelas procedimentais trazidas pela Lei de PPPs serão exigíveis ao tratamento do problema sob o modelo da concessão, (como visto acima), o único efeito prático relevante que decorre da aplicação do regime das PPPs estaria na possibilidade jurídica pela adoção do sistema diferenciado de garantias (inviável na sede de uma concessão comum).

* Este texto envolve ponderações discutidas em tese de doutoramento do autor.

¹ É o que se colhe do caso *Compagnie Générale d'Eclairage de Bordeaux* julgado em 30 de março de 1916 pelo Conselho de Estado Francês, em que se definiu a concessão como um contrato que transferia a um particular a execução de uma obra pública ou a gestão de um serviço público, por sua conta e risco, com ou sem subvenções, com ou sem garantia de lucros, sendo remunerado pela exploração da obra ou pela execução do serviço ou, ainda, diretamente pelos usuários das obras ou beneficiários do serviço público Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant. Bruno Genevois. *Les Grands Arrêt de la Jurisprudence Administrative*, Paris, Dalloz, p. 125. Mas há também definições doutrinárias consideradas clássicas sobre a matéria que não acolhem a hipótese de fontes

alternativas de remuneração, limitando a receita do concessionário à cobrança de tarifas dos usuários.

À semelhança da jurisprudência francesa, a doutrina brasileira também admitiu historicamente que subvenções e receitas alternativas compusessem a receita do concessionário, no propósito de promover a modicidade das tarifas. Note-se lição de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que anotava: "Às vezes,..., pelo fato de ser muito elevado, o custeio do serviço, não é possível mantê-lo, exclusivamente com o rendimento auferido dos usuários pelo pagamento de tarifas, a menos sejam estas estabelecidas em padrão muito alto, acima das possibilidades da maioria deles. Como se trata de serviço cuja organização e funcionamento se impõem por razões de política administrativa, então, o poder público, mediante privilégios financeiros, conferido ao concessionário, contribui para o seu custeio, com as rendas obtidas dos impostos gerais, assegurando, assim, recursos econômicos à empresa, por meio de subvenções ou adiantamentos reembolsáveis, e ainda, a exonera, parcial ou totalmente, da responsabilidade de isenções fiscais. São privilégios financeiros positivos e negativos reconhecíveis ao concessionário" (Aspecto jurídico-administrativo da concessão de serviço público. *Revista de Direito Administrativo _ Seleção Histórica*. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 208).

² Não é inútil estabelecer um paralelo, neste particular, com o regramento espanhol sobre o tema. Nos termos do art. 22e da LCAP (Lei 13 de maio de 2003), autorizou-se a integração de áreas complementares de exploração comercial na concessão de obras públicas. As atividades inerentes a estas zonas complementares devem ter caráter comercial ou industrial, ser de utilidade aos usuários da obra e ser suscetível de aproveitamento diferenciado. O dispositivo exige que as atividades sejam "necessárias ou convenientes pela utilidade que prestam aos usuários das obras". Ver OLIVEIRA, Rafael Domínguez. Las zonas complementarias de explotación comercial (art. 223 y concordantes de la ley). In: *Comentarios a la nueva ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas*. Madri: Civitas, 2003. p. 114.

A lei espanhola, como se observa, não autorizou a configuração de fontes adicionais de toda ordem ao complemento da receita de custeio da concessão. Previu hipótese específica acerca da prestação de atividades paralelas e complementares em zonas de exploração comercial agregadas à obra pública. A integração destas fontes acessórias ao custeio da concessão de obras dependerá da vocação das atividades inerentes e geradoras da renda complementar em otimizar o funcionamento da concessão (ainda que não se possa entendê-las como *necessárias* a que a obra principal cumpra sua finalidade, sob pena de atrair tratamento jurídico distinto). A hipótese assume contornos bem mais restritos que a solução acolhida pelo direito brasileiro. Como refere Rafael Domínguez Oliveira acerca do disposto na legislação espanhola, "em que pese a aparente amplitude do preceito, estima-se que a mesma não ampara a possibilidade de que nestas zonas complementares se desenvolvam quaisquer atividades comerciais, sendo necessário que estas sirvam objetivamente ao uso inerente à obra pública, o qual se converte em parâmetro objetivo para valorar as atividades admissíveis" ("Las zonas complementarias...", p. 115).

Uma outra fonte prevista pela Lei (artigos 130 a 134) para o fim de financiar a construção ou manutenção de obra pública reside na outorga de *concessão de domínio público* ao prestador. Consiste em propiciar como alternativa remuneratória ao executor da obra e/ou de sua manutenção, nas hipóteses em que a obra pública não for suscetível de exploração econômica, a

outorga de uma concessão de domínio público, integrada na zona de serviços ou na área de influência da obra pública objeto.

³ Marcos Juruena, por exemplo, vê na destinação destas receitas acessórias à modicidade tarifária o risco de distorções nas políticas de regulação do serviço público. Diz o jurista que: "Levar tais receitas para o cálculo da modicidade da tarifa pode causar situações errôneas, como, por exemplo, o regulador começar a freqüentar as estações de metrô ou de trem para verificar se o preço da pipoca está razoável para propiciar uma receita alternativa melhor do que aquela que está sendo auferida e a partir daí se reduzir o valor da tarifa, ou o regulador, ao invés de regular o serviço público, começar a regular o quanto de sal pode ser colocado na pipoca, o quanto de açúcar pode ser colocado no algodão doce e sugerir que se aproveite o óleo de pipoca, pois assim a receita acessória é maior que aquele que foi propiciada e isso tudo irá viabilizar uma redução na tarifa" (*Direito Administrativo das Parcerias*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 67).

⁴ *Teoria Geral das Concessões de Serviços Públicos*. São Paulo: Dialética, 2003. p. 374. No mesmo sentido, GARCIA, Flávio Amaral. A Remuneração nas Concessões de Rodovias. *Revista de Direito Público da Economia - RDPE*, Belo Horizonte, n. 5, 2004, p. 57.

⁵ Foi com Coase que o tema dos custos de transação ganhou prestígio, em estudo de 1937, nominado *The Nature of the Firm*, que lhe granjeou o prêmio Nobel da economia, em 1991. O economista destacou a impossibilidade de se compreender o sistema econômico ignorando-se que os custos suportados para levar a cabo transações no mercado. A firma, integrada e composta por um feixe de contratos, tende a internalizar ou externalizar as relações contratuais a partir de uma análise dos custos de transação. Isto é: o recurso à contratação através do mercado ou à coordenação internalizada (firma) não depende exclusivamente de uma análise acerca dos custos de produção, mas da consideração dos custos incidentes nas relações de troca. Se os custos de transação apresentam-se elevados, há uma tendência da firma em internalizar as relações contratuais. Reversamente, o agente optará pelas relações de mercado num contexto de custos de transação reduzidos. COASE, Ronald. *The Firm, The Market and The Law* Chicago: The University of Chicago Press, 1992, p. 33 e ss. O assunto foi retomado em outro conhecido artigo de Coase, de 1970, nominado "The Problem of Social Cost", reproduzido em *The Firm, The Market and The Law* Chicago: The University of Chicago Press, 1992, p. 95 e ss., originando o *Coase Theorem* — formulado e assim batizado por Stigler —, em que se afirmou que se os custos de transação forem nulos (iguais a zero) — num mundo não-friccional — as próprias transações privadas chegarão à alocação eficiente dos recursos, sendo então indiferente a alocação dos direitos de propriedade. Ver COASE, Ronald. Notes on The Problem of Social Cost. In: *The Firm, The Market...*, p. 157. Aplicada ao contrato administrativo, a Economia dos Custos de Transação importa considerar todo o conjunto dos custos relacionados à firtatura destes ajustes. Neste contexto, um dos principais fatores a influenciar os custos transacionais, e que se relaciona com a maximização da eficiência nas relações contratuais administrativas, está na segurança do ambiente institucional que circunda o contrato.

⁶ Esta lógica é também retratada em julgado do Tribunal de Contas da União, como se destaca das seguintes considerações da unidade técnica naquela sede: "Importa refletir sobre o fato de que, caso haja obtenção

de receitas alternativas, estas certamente beneficiarão os usuários com a redução de tarifas, então é razoável que parte dessas receitas seja destinada à concessionária, sob pena de que a captação desses recursos torne-se desinteressante para esta última. Ora, se a obtenção dessas acessórias não trazer nenhum ganho para as concessionárias e, portanto, não for buscada no mercado, conseqüentemente não haverá redução na tarifa de pedágio, isto é, estará sendo inibida uma fonte de recursos que tornaria possível a redução das tarifas" (Acórdão 393/2002).

Também (no mesmo sentido) já comentou a doutrina, a propósito das receitas alternativas ou ancilares, que "...este incentivo, pela natureza das atividades a empreender, deve vir sob a forma de repartição de ganhos entre o delegatário e a modicidade tarifária; (...) cabe à agência reguladora dar efetividade à norma do art. 11 da Lei nº 8.987/95, definindo o percentual das receitas extraordinárias que será destinado respectivamente ao delegatário e à modicidade das tarifas e o procedimento a empreender para fazê-lo" (MACHADO, Cristiane Lucidi. *Receitas Alternativas, Complementares, Acessórias e de Projetos Especiais nas Concessões de Serviços Públicos: Exegese do art. 11 da Lei nº 8.987/95. Revista de Direito Público da Economia - RDPE* Belo Horizonte, n. 7, p. 107, 2004).

⁷ *Teoria Geral...*, p. 299.

⁸ A fórmula encerra uma regulação com alto poder de incentivo. Consiste num modelo de *price cap* e pode envolver métodos de reajustamento limitado da tarifa a partir da conjugação de índices de produtividade. Uma fórmula prestigiada na experiência britânica pela modalidade *price cap* é a RPI-X (*Retail Price Index* menos um fator de produtividade X) ou IPC-X (índices gerais de preços menos um fator de produtividade X). Essa fórmula foi difundida a partir do informe elaborado em 1983 por Stephen Littlechild, professor de *Commerce* da Universidade de Birmingham, intitulado *Regulation of British Telecommunications Profitability*. Ver em SACRISTÁN, Estela B. *Sistema Tarifários*. In: CASSAGNE, Juan Carlos (Coord.) *Servicio Público Y Policía*. Buenos Aires: Unibersitas, 2006. p. 239. Esta fórmula, como noticia o economista Rodolfo Torres dos Santos, representou um marco regulatório fundamental na regulação da *British Telecom* em 1984, tendo nos anos posteriores se difundido em outros serviços públicos, como água, gás e transporte aéreo. SANTOS, Rodolfo Torres dos. A diversidade regional e o dilema do modelo regulatório na telefonia fixa no Brasil. *Nova Economia*, Belo Horizonte, n. 14, 2004, p. 155.

⁹ Tal como anota Phillip J. Cooper "...governments these days seek to include incentive and penalty clauses that provide benchmarks to assess performance as well as mechanisms to encourage contractors to exceed those minimum levels and to do so at a lower cost than that absolutely required under the contract. Today, these are generally referred to as performance contracts. In an early time, they were simply called incentive contracts" (*Governing By Contract: Challenges and Opportunities for Public Managers*. Washington: CQ Press, 2003. p. 98).

¹⁰ Como já anotei, "se a Administração resolve modificar determinado contrato administrativo motivada pela desatualização de algumas prestações de cunho regulamentar, produzirá o comando administrativo, determinando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que poderá engendrar-se de *várias* maneiras, desde que respeitada a proporção relativa. E a forma como se produzirá a compensação financeira decorrente da modificação no contrato (se pelo alargamento de prazo, aumento de benefícios, supressão de encargos etc.) será ainda ditada pela

Administração; será, pois, objeto do ato de modificação. É correto dizer-se que estas compensações e adequações da modificação regulamentar do contrato constituem também uma alteração contratual" (*Alteração unilateral...*, p. 146).

¹¹ Sobre isso, já defendi em outro local: "De fato, a escolha por outras vias de recomposição haverá de submeter-se à *concordância* do co-contratante, sobretudo porque se têm as condições e formas de pagamento e remuneração como "cláusulas" intangíveis do contrato administrativo. Poder-se-ia reportar ao §1º do artigo 58 da Lei nº 8.666/93 como óbice à imposição estatal de restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato em forma alternativa à recomposição de preços" (*Alteração unilateral...*, p. 297).

¹² BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio *Curso de Direito Administrativo*. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 663-664.

¹³ É de se lembrar que na redação original do projeto que deu origem à Lei nº 8.987/95, o vetado artigo 24 então estabelecia: "O poder Concedente poderá garantir, no contrato de concessão, uma receita bruta mínima ou, no caso de obras viárias, o correspondente ao tráfego mínimo, durante o primeiro terço do prazo da concessão". O artigo restou vetado ante o alegado de risco do desprestígio à eficiência operacional do concessionário e quanto ao dispêndio de subsídios por parte do Poder Público.

¹⁴ Bandeira de Mello, Celso Antônio. *Curso...*, p. 663-664.

¹⁵ As diversas configurações da concessão de serviços públicos. *Revista de Direito Público da Economia - RDPE*, n. 1, Belo Horizonte: Fórum, p. 95-136. *Teoria geral...*, p. 103-104.

¹⁶ *Teoria geral...*, p. 104.

¹⁷ *Concessão de serviço público no regime da Lei n. 8987/95*. São Paulo, 1998, p. 76. Note-se, porém, que a posição do autor, embora coincidente em alguns aspectos, não se confunde com a de Justen Filho. Porto Neto sustenta que a inexistência da correlação entre a exploração do negócio e a remuneração do concessionário não desfigura a concessão; enquanto Justen parece depositar nesta correlação o critério para a identificação das concessões.

¹⁸ Havendo, ainda, quanto às concessões comuns aplicadas a serviços de energia elétrica de geração, transmissão e distribuição a limitação do prazo de 35 e 30 anos (respectivamente), prorrogável por igual período (§§2º e 3º do art. 4º da Lei nº 9.074/95).

¹⁹ Em sentido diverso, Maria Sylvia Zanella Di Pietro anota acerca da concessão patrocinada que, "substancialmente, não difere da concepção tradicional, em que também é possível contraprestação do poder público, sob forma de subsídio; só que na concessão patrocinada a contraprestação do poder público é obrigatória, e na concessão tradicional é excepcional" (*Parcerias na Administração Pública*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 54-55).

²⁰ A posição manifestada decorre de uma análise técnica do ordenamento. Sob um ângulo ideológico, entendo que o modelo de concessão haveria de admitir pluralidade de configurações no tocante à remuneração, especialmente a hipótese de integração de contraprestações pecuniárias

da Administração. Não será desprezível o número de projetos que, carentes dos atributos de configuração de uma PPP, restarão privados desse modo de remuneração _ o que poderá gerar inclusive a ausência de condições financeiras de execução.

²¹ SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. InSUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). *Parcerias Público-Privadas* São Paulo: Malheiros, 2005. p. 29.

²² É verdade que, relativamente a determinadas peculiaridades distintivas das PPPs — o que, talvez, configure o que há de mais relevante a propósito da distinção entre o tratamento jurídico das PPPs e das concessões comuns —, há opção (e não imposição) a ser exercida pela Administração, como se passa com a utilização do fundo fiduciário ou de empresa pública no propósito de garantir as obrigações pecuniárias do Poder Público.

²³ "O processo licitatório das Parcerias Público-Privadas (PPPs) na Lei nº 11.079/2004", *in Parcerias Público-Privada* (coordenação Eduardo Talamini e Mônia Spezia Justen). São Paulo: RT, 2005. p. 201. Aponta, em sentido próximo, Adilson Dallari, acerca das parcerias público-privadas, que "não se trata de, incidentalmente ou eventualmente, pagar um subsídio para compensar diferenças eventuais ou episódicas. Trata-se, sim, de se estabelecer no próprio momento de celebração do contrato entre o particular e o Poder Público, que este vai, necessariamente, efetuar o pagamento ao particular executante, seja para completar o volume de recursos demandados pelo empreendimento, seja para remunerar, no todo ou em parte, os serviços prestados" (Concessões de Pacote Rodoviário. In: *O Financiamento de Obras e de Serviços Públicos*. São Paulo: Paz e Terra, 2006. p. 32).

²⁴ Lembre-se que o artigo 35 da Lei nº 9.074/95 estabelece que: "A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato".

²⁵ Não se vê óbice, registre-se, a que seja adotada como via à manutenção do equilíbrio contratual prestações pecuniárias periódicas providas pelo Poder Concedente. Como não vigem limites às formas e vias a alcançar-se a recomposição, a não ser aqueles decorrentes do princípio do menos ônus possível ao concessionário, a hipótese da introdução de prestações pecuniárias periódicas a complementar a receita do concessionário seria juridicamente possível. Em certos casos, esta poderia ser uma via de maior conveniência à Administração, inclusive. Como já assinalei em outra obra, a propósito da pluralidade de formas de compensação da equação econômico-financeira por decorrência de alteração unilateral do contrato, "a escolha pela forma de recomposição-compensação resultará do procedimento de formação da decisão de modificação unilateral; será extraível do colhimento de informações relativas, sobretudo da manifestação do co-contratante. A Administração deve, dentre as vias abstratamente disponíveis à manutenção da equação econômico-financeira, eleger a que melhor contempla o interesse público primário, exame que se realiza sob a égide da *economicidade, continuidade dos serviços públicos e razoabilidade*" (*Alteração unilateral do contrato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 297).

²⁶ Como já defendi em outro local, a modificação da tipologia contratual, ou de aspectos meramente jurídicos do contrato administrativo, não é passível de implementar-se pela via do *ius*

variandi: "Não são passíveis, por isso, de ser conduzíveis aos pressupostos prescritos pelo direito brasileiro os aspectos de mera pactuação subjetiva, desinteressada da tutela administrativa, tais como aspectos procedimentais, de regulamentação de formas de pagamento, de imposição de penalidades, de fixação da tipologia contratual, entre outras. Restringe-se, por isso, o cabimento da alteração unilateral ao objeto regulamentar do contrato" (*Alteração unilateral do contrato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 145).

Como citar este conteúdo na versão digital:

Conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto científico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma:

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. As receitas alternativas nas concessões de serviços públicos no direito brasileiro. Revista de Direito Público da Economia _ RDPE, Belo Horizonte, ano 6, n. 21, p. 121-148, jan./mar. 2008. Disponível em: <<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=52603>>. Acesso em: 17 mar. 2018.